

Kennisagenda voor het openbare bibliotheekveld

Vanuit haar wettelijke taken in de Wsob coördineert de KB op landelijk niveau programma's op het gebied van onderzoek en kennisdeling voor de openbare bibliotheeksector. De afgelopen jaren zijn onderzoekslijnen opgezet rond het meten van maatschappelijke opbrengsten (MMO), de monitoring van bibliotheekprogramma's via het Bibliotheekonderzoeksplatform, doelgroeponderzoek en onderzoek binnen het landelijke programma Tel mee met Taal.

De komende periode willen we die onderzoekslijnen voortzetten én uitbreiden met nieuwe onderwerpen. Dat is de reden voor het opstellen van een Kennisagenda voor onderzoek in het openbare bibliotheekveld. In de Kennisagenda benoemen we de maatschappelijke trends en organisatievraagstukken die de komende jaren in het landelijke bibliotheekonderzoek bijzondere aandacht verdienen. We geven hiermee richting aan het onderzoek dat we als sector met elkaar en in samenwerking met externe kennispartners willen realiseren.

Met de Kennisagenda sluiten we aan bij wat er elders op onderzoeksgebied gebeurt. Op die manier kunnen we de bibliotheeksector positioneren als interessante partner voor (inter)nationale onderzoeksprogramma's en (semi)wetenschappelijke *calls*. Daarnaast zoeken we binnen de sector verbinding met onderzoek, dat door verschillende partners wordt uitgevoerd, en met de KB-Onderzoeksagenda, waarin een duidelijke link zit naar de wetenschap en erfgoedsector.

Trendverkenning

De Kennisagenda beschrijft maatschappelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor bibliotheken, waarbij losjes is gekeken naar de Wsob-kernfuncties en wat er speelt in het culturele, educatieve en sociale domein. Ook kijken we naar wat er binnen de sector gebeurt. Zo komen vragen rond publieksbinding, financiën, samenwerking, collectie en personeel aan bod:

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen:
Leescultuur onder druk | Opgroeien met digitale media | Investeren in vaardigheden | Veranderingen in het informatielandschap | Een leven lang leren | Van consumptie naar creatie | Ontmoetingen in de publieke ruimte | Burgerbetrokkenheid |

Bibliotheekvraagstukken:
Bereiken en binden van publiek | Huisvesting en spreiding | De bibliotheekprofessional | Samenwerken in een netwerk | Verantwoording en verdienmodellen | Een andere kijk op collecties

Nieuwe onderzoeksthema's

In de Kennisagenda kijken we zowel terug als vooruit. Vooruitkijken doen we door het benoemen van drie onderzoekslijnen, waarbinnen verschillende onderwerpen een plek krijgen:

1. De rol van de bibliotheek in de publieke ruimte

In deze onderzoekslijn willen we het belang van de bibliotheek als openbare plek nader onderzoeken. Er is een groeiende behoefte aan een plek waar je niets hoeft, waar je terloops met onbekende anderen in aanraking komt, met andere gezichtspunten en verhalen, of waar je even offline kunt zijn, niet verbonden met het sociale leven dat zich grotendeels online afspeelt. Een publieke sfeer tussen werk en privéleven, zonder commerciële of ideologische insteek, een huiskamer van de stad. Hoe kunnen bibliotheken op deze ontwikkeling inspelen, welk belang kennen ze toe aan hun ontmoetingsfunctie, in hoeverre faciliteren ze het debat in de stad en hoe transformeert hun sociale functie onder invloed van digitalisering en superdiversiteit, zijn vragen die binnen deze onderzoekslijn aan bod komen.

2. De informatiefunctie van de bibliotheek

Binnen deze lijn willen we de gevolgen van digitalisering en dataficatie voor (de informatiefunctie van) de bibliotheek onderzoeken. In de huidige informatiesamenleving is het voor veel mensen lastig relevante en betrouwbare informatie te vinden. Niet iedereen beheerst de vaardigheden om door het informatielandschap te navigeren, feiten te checken en kritisch te zijn op desinformatie. Hoe verandert de gidsrol van bibliotheken in een tijd van *fake news*, *filter bubbles* en surveillance?

3. Leren en maken

Binnen deze onderzoekslijn staan de behoeften van vaardige burgers, werkzaam, studierend of gepensioneerd, centraal. Burgers die willen leren en experimenteren en die hun kennis willen overdragen aan anderen. Het gaat dan om het toerusten van burgers met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor professionele doelen, maar ook om het faciliteren van 'makers' en mensen die willen leren vanuit een sterk persoonlijke motivatie. We kijken naar 'leren' in de volle breedte en stellen ons de vraag hoe bibliotheken hierin een betekenisvolle rol (kunnen) spelen.

Proces

De Kennisagenda is behalve een inhoudelijke beschrijving van thema's ook een middel om prioriteiten aan te brengen en onderzoeksinitiatieven op elkaar af te stemmen. We zien dat proces als een natuurlijke cyclus van signalering en verkenning naar evaluatie en monitoringsonderzoek.

Met de verkennende onderzoekslijnen willen we duiding geven aan vraagstukken die nog niet bovenaan op de agenda van bibliotheken staan, maar waarvan we verwachten dat ze de komende jaren meer aandacht zullen vragen. We gaan die aandacht geven met brede verkenningen, scenariostudies, expertmeetings en verdiepende essays.

Ook voorzien we in een jaarlijkse update van de brede trendverkenning, waarin we informatie uit andere verkenningen en publicaties meenemen. We nemen in dit proces de input van bibliotheken mee via bijvoorbeeld expertsessies waarin thema's nader uitgediept worden. Naast collega's uit het bibliotheekveld zullen we externe partners uitnodigen om hun kijk op het onderwerp te geven, om daarmee het gesprek in de sector te voeren.

Bestaande programma's, zoals het meten van maatschappelijke opbrengsten (MMO), Kunst van Lezen / Tel mee met Taal, en onderzoeken via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) worden voortgezet. Daarnaast krijgen de nieuwe onderzoekslijnen vorm en invulling, bijvoorbeeld in de vorm van peilingen onder bibliotheken over thema's als diversiteit en datasamenleving. Met themalijn 3: Leren en maken, is reeds een start gemaakt door het onderzoek naar Makerplaatsen, in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft (zie *Bibliotheekblad* 10, 2018). We bekijken hoe we hieraan een vervolg kunnen geven in relatie tot het thema Digitale geletterdheid en de SPN-themagroep Werkplaats, waarbij we kijken naar impact vanuit het gebruikersperspectief.

Toepassing en borging

De Kennisagenda is een middel om onderzoeksprioriteiten te benoemen, samenwerking met kennispartners te bevorderen en onderzoek te stimuleren of te (laten) uitvoeren. Minstens zo belangrijk als het realiseren van focus en samenwerking in onderzoek, is de toepassing en borging van de kennis die uit onderzoek voortkomt. We streven ernaar dat het onderzoek praktisch toepasbare inzichten oplevert. Losse onderzoeken belanden nog te vaak op de welbekende plank, en laten zich vaak niet zomaar in een eenvoudige 'to do'-lijst vertalen. Om de transfer van kennis uit onderzoek te verbeteren en de vertaling naar beleid te stimuleren, zullen we de komende jaren veel aandacht besteden aan kennisdeling. Een belangrijk instrument hiervoor is de website www.bibliotheekinzicht.nl waar op basis van relevant onderzoek een actueel en integraal beeld wordt geschetst van 'de staat van het bibliotheekstelsel'. Ook stimuleren we kennisdeling in de vorm van bijeenkomsten, artikelen, presentaties en verschillende vormen van publicaties. Zo werken we samen aan een overzichtelijke en actuele kennisbasis voor het hele bibliotheekveld.

TEKST: MARIANNE HERMANS EN MARJOLEIN OOMES (KB)